

FORMAÇÃO EM PENSAMENTO COMPUTACIONAL: UMA PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO ONLINE NO PROJETO TECNOCOMP+

Adriene Chaves dos Santos¹, Harleison Jhonathan Maia de Souza¹, Lucas Bina Paulo¹, Vilmar dos Santos Cavalcante Filho¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente resumo descreve a elaboração e a oferta do curso de extensão online “Pensamento Computacional”, com carga horária de 10 horas, desenvolvido no âmbito do projeto Tecnocomp+. O curso foi planejado com base em uma metodologia de design instrucional, contemplando as etapas de roteirização, gravação e pós-edição de videoaulas, elaboração de atividades formativas e somativas, produção de materiais complementares e integração ao ambiente virtual de aprendizagem. O objetivo principal foi desenvolver habilidades para a resolução eficiente de problemas e desafios por meio da aplicação dos pilares do pensamento computacional. O conteúdo aborda os conceitos fundamentais propostos por Jeannette Wing, explorando os quatro pilares centrais — decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos — e suas aplicações em situações do cotidiano. A proposta metodológica combina atividades desplugadas, que consistem em exercícios e dinâmicas realizadas sem o uso de computadores, voltadas à compreensão conceitual dos princípios do pensamento computacional, e atividades digitais, como a criação de sequências lógicas no Google Doodle e o uso de jogos educativos para promover uma aprendizagem lúdica e interativa. O curso inclui vídeos curtos, apostilas digitais, avaliações formativas e somativas, voltadas ao desenvolvimento prático dos participantes. Contou com a participação de 191 estudantes, que avaliaram positivamente a clareza dos conteúdos, a organização e a abordagem didática adotada. As análises das devolutivas evidenciam um índice de satisfação de 94%, demonstrando a relevância da proposta e o potencial do curso para fortalecer o ensino de competências associadas ao pensamento computacional na formação inicial e continuada.

Palavras-chaves: Pensamento Computacional; Curso de Extensão; Curso Online; Tecnologia Educacional; Resolução de Problemas.